

УДК:616.61:612.

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЧОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ

Кадирова А. М.,

Курбанова Н.Н.,

Олимова М.М.

Озимбаева К.Б.

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии

АННОТАЦИЯ

Проблема желчнокаменной болезни в педиатрии сегодня крайне актуальна, что объясняется ежегодным ростом числа выявленных случаев и затрудненной диагностикой. Смазанная и невыраженная клиническая симптоматика не позволяет заподозрить образование камней в желчном пузыре на ранних стадиях. Остается множество вопросов, касающихся выбора тактики в отношении вариантов лечения желчнокаменной болезни в детском возрасте. Долгое время желчнокаменная болезнь традиционно считалась патологией взрослых. Соответственно, практически весь объем научных исследований был посвящен диагностике и лечению данной патологии у вышеуказанной группы пациентов.

Ключевая слова: желчнокаменные болезни у детей, детские болезни, лечение желчнокаменной болезни, cholelithiasis in children, childhood diseases, treatment of cholelithiasis,

METHOD OF TREATMENT OF CHOLELITHIASIS IN CHILDREN

Kadirova A. M.,

Baxtiyarova A.M.,

Olimova M.M.

Ozimbayeva K.B.

Urgench branch of the Tashkent Medical Academy

ANNOTATION

The problem of cholelithiasis in pediatrics is extremely relevant today, which is explained by the annual increase in the number of detected cases and difficult diagnosis. Blurred and unexpressed clinical symptoms do not allow suspecting the formation of stones in the gallbladder in the early stages. Many questions remain regarding the choice of tactics in relation to treatment options for gallstone disease in childhood. For a long time, gallstone disease has traditionally been considered a pathology of adults. Accordingly, almost the entire volume of scientific research was devoted to the diagnosis and treatment of this pathology in the above group of patients.

Keywords: cholelithiasis in children, childhood diseases, treatment of cholelithiasis, cholelithiasis in children, childhood diseases, treatment of cholelithiasis

Актуальность. Долгое время желчнокаменная болезнь (ЖКБ) традиционно считалась патологией взрослых. Соответственно, практически весь объем научных исследований был посвящен диагностике и лечению данной патологии у вышеуказанной группы пациентов [3, 5, 8, 10, 15, 17]. Лишь в последние годы появились отдельные работы, посвященные исследованию желчнокаменной болезни у детей [2, 9, 12, 16, 17]. Вместе с тем, остается множество вопросов, касающихся выбора тактики лечения этой патологии в детском возрасте. Существует множество мнений относительно причины возникновения камней в желчном пузыре, причем взгляды на эту проблему у детских хирургов и общих хирургов зачастую прямо противоположные, что свидетельствует о нерешенности данной проблемы [1, 4, 6, 7, 11, 13, 14].

Цель исследования. Улучшить результаты диагностики и лечения желчнокаменной болезни у детей на основе оптимизации ранней диагностики, дифференцированной тактики лечения.

Результаты исследования и их обсуждение. Мы проводили исследования в периодах с 2020 по 2022 г. находящихся на лечении с диагнозом ЖКБ в

хирургическом отделении многопрофильного детского медицинского центра Харезмской области, которое составляли в первой группе 75 детей. Возраст пациентов было от 5 до 16 лет, средней возраст составлял примерно $10 \pm 5,2$ лет. у девочек отмечено 71,2 % случаев, соответственно у мальчиков — 30,1 %. На фоне анемичных состояний развивалось желчекаменное заболевание у 7,8 % пациентов. Около трети из этих пациентов предъявляли жалобы на умеренно выраженный болью или чувство тяжести в эпигастральной области живота. На фоне нарушение диеты клинические симптомы возникли у 17 % детей. При этом все показатели анализов крови и мочи, печеночный профил в пределах нормы. Вышеуказанные симптомы послужили показанием к проведению ультразвукового исследования. У пациентов при ультразвуковой исследований у всех пациентов с диагнозом ЖКБ, в желчном пузыре обнаруживаются гиперэхогенные образования, которое смещается при изменении положения тела. У одного пациента, поступившего в отделение по срочным показаниям, имелись проявления механической желтухи: повышение уровня общего билирубина и его прямой фракции, выраженная иктеричность кожных покровов. Для получение сравнительных данных во вторую группу включили 40 детей с хронической безкаменной холециститом. В 62,8 % случаев заболевание отмечено у девочек, соответственно у мальчиков — 37,2 %. У всех пациентов было выполнено ультразвуковое исследования желчного пузыря. Почти у всех отмечается утолщение и неоднородность стенки желчного пузыря. У 17 % было выявлено деформационные изменение тела желчного пузыря. При обследовании пациентов этой группы, ни у одного пациента не было патологических изменений в области желчного пузыря. У всех пациентов после установления диагноза ЖКБ проводили обзорная рентгенографическое обследования брюшной полости для обнаружения кальцинированных конкрементов в желчном пузыре. У трех пациентов были четко визуализированы кальцинированные конкременты, вследствие чего детям консервативное лечение

не проводилось и были установлены показания к оперативному лечению. Остальным 72 пациентам назначалась консервативная терапия под контролем гастроэнтеролога. После проведенной консервативной терапии проведено контрольное УЗИ, которое было обнаружено у всех детей конкременты в желчном пузыре. Наличие кальцинированных конкрементов в желчном пузыре и отсутствие эффекта от консервативной терапии явилось показанием к проведению оперативного лечения. В течение нескольких лет происходило эволюционирование методов оперативного лечения, применявшегося для хирургического лечения ЖКБ у детей. В период с 2020 по 2022 г. у 11 пациентов было выполнено холецистэктомия через лапаротомный разрез по Кохеру. С 2020 по 2022 г. для проведения холецистэктомии у 9 пациентов было использовано минилапаротомические манипуляции. С 2022 г. у 63 детей выполнялась лапароскопическая холецистэктомия. У одного ребенка с механической желтухой по срочным показаниям была выполнена лапаротомия с холецистэктомией от дна. Во время операции у него было выявлено мембрана в дистальной части общего печеночного протока, которая была разрушена при зондировании протока для проведения его дренирования по Холстеду. После ликвидации явлений механической желтухи и проведения контрастирования внепеченочных желчных ходов, показавшего их полную проходимость, дренаж было удалено. Все удаленные макропрепараты отправлялись на патогистологическое исследование.

Проведенное по ходу исследование в дооперационном периоде УЗИ гепатобилиарной системы выявлено у всех пациентов с ЖКБ различные варианты деформации в области пузырного протока. Аналогичные изменения пузырного стенка были выявлены и во время проведения оперативного лечения. Ни у одного пациента не было найдено конкрементов во внепеченочных желчных ходах. При детальном патогистологическом исследовании во всех случаях удаленный желчный пузырь имел признаки хронического воспаления и

в подтверждении данных УЗИ — деформацию или сужение пузырного протока различной протяженности. Все пациенты в ближайшем и отдаленном послеоперационном периодах находились под наблюдением гастроэнтеролога. В сроки от одного года до десяти лет наблюдения в послеоперационном периоде ни у одного пациента не отмечен рецидив ЖКБ.

Выводы. Одной из основных причин возникновения ЖКБ у детей являются изменения в области пузырного протока, что вероятнее всего приводит к затруднению оттока желчи из желчного пузыря, с последующим образованием конкрементов. Следовательно, проведение консервативного лечения при ЖКБ у детей представляется малоэффективным и методом выбора при лечении данной патологии может быть холецистэктомия.

Список литературы

1. Вахрушев Я.М., Хохлачева Н.А. Желчнокаменная болезнь: эпидемиология, факторы риска, особенности клинического течения, профилактика//Архив внутренней медицины. – 2016.– Т.36.– №3.– С.330–334.
2. Vakhrushev JM, Khokhlacheva NA. Gallstone disease: epidemiology, risk factors, clinical features, prevention. Archive of internal medicine. – 2016.– № 6(3). – С. 30–34.
3. Думова Н.Б., Приворотский В.Ф., Луппова Н.Е., и др. Желчнокаменная болезнь у детей: современные представления, варианты терапии и профилактика// Гастроэнтерология Санкт-Петербурга. – 2008.– № 1.– С. 25–30.
4. Кыжыров Ж.Н., Курдекбаев К.К., Исакова Т.А., и др. Осложненные формы желчнокаменной болезни— хирургическое лечение// Вестник КазНМУ.– 2013.– № 1.– С. 199–200.
5. Kyzhyrov ZhN, Kurdekbaev KK, Iskakova TA, et al. Complicated forms of a cholelithiasis illness– surgical treatment. Vestnik KazNMU. – 2013.– № 1.– С. 199–200.

6. Лупаш Н.Г., Шакарян К.А., Маталаева С.Ю., и др. Желчнокаменная болезнь у детей раннего возраста— лечить консервативно или оперативно? Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2018.– Т.36.– № 4.– С.363–368.
7. Lupash NG, Shakaryan3KA, Matalaeva SYu, et al. Cholelithiasis in infants– conservative or surgical treatment? Rossiski vestnik perinatologi i pediatri. – 2018.– №63(4). – С. 63–68.
8. Мерзликин Н.В., Подгорнов В.Ф., Семичев Е.В., и др. Методы лечения холедохолитиаза// Бюллетень Сибирской медицины. – 2015.– Т.14.– № 4.– С. 99–109.
9. Пименова Н.В., Казначеев К.С., Казначеева Л.Ф. Желчнокаменная болезнь у детей// Практическая медицина. – 2011.– № 5.– С.16–19.
10. Призенцов А.А., Лобанков В.М., Скуратов А.Г. Желчнокаменная болезнь: состояние проблемы// Проблема здоровья и экологии.– 2012.– № 3.– С. 40–44.
11. Топузов Э.Г., Хаджиева М.И., Кяккинен А.И., и др. Минилапаротомия в лечении холелитиаза// Вестник Национального медико-хирургического центра им.ЗН.И. Пирогова. – 2016.– Т.11.– № 1.– С.42–44.
12. Харитонов Л.А. Желчнокаменная болезнь у детей// Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. – 2006.– Т.316.– № 1.– С.61–71.
13. Kharitonova LA. Gallstone disease in children. Russian journal of gastroenterology, hepatology, coloproctology. 2006.– № 16. (1). – С.61–71.
14. Цуканов В.В., Васютин А.В., Тонких Ю.Л. Современные аспекты патогенеза и лечения холелитиаза // Сибирский медицинский журнал (Иркутск). – 2015.– Т.132.– № 1.– С.10–14.
15. Kurbanova N.N. and other. The effect of new plant hepatoprotectors on the level of proinflammatory cytokines in acute toxic liver damage. //International

Journal of Psychosocial Rehabilitation. – Vol. 24, Issue 08, 2020. – Page. 8910-8920.

16. Kurbanova N.N. and other. Effect of new herbal preparations on some indicators of apoptosis in rats with acute toxic hepatitis. //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – Vol. 24, Issue 08, 2020. – Page. 6999-7005.

17. Курбанова Н.Н., Омонова Д.У. Биохимические основы производства детских молочных продуктов.// “Тиббиётнинг долзарб муаммолари” Талабалар, клиник ординаторлар ва ёш олимларнинг XXVI илмий-назарий анжумани материаллари. – 2019. 220-бет.